

Харківський національний медичний університет
Редакція наукових журналів
Україна, м. Харків, 61022, пр. Науки, 4

СЕРТИФІКАТ РЕЦЕНЗЕНТА

Редакція наукових журналів Харківського національного медичного університету підтверджує, що

д.мед.н., професор Степаненко Олександр Юрійович

був рецензентом статей у 2025 році.

Координатор редакційної групи
наукових журналів ХНМУ
Шевченко Олександр Сергійович
Телефон +38 063 069 9000
as.shevchenko@knmu.edu.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375401>

Медицина сьогодні і завтра

<https://msz.knmu.edu.ua>,
msz.journal@knmu.edu.ua

Експериментальна і клінічна
медицина

<https://ecm.knmu.edu.ua>,
ekm.journal@knmu.edu.ua

Inter Collegas

<https://inter.knmu.edu.ua>,
inter.collegas@knmu.edu.ua

Експериментальна та клінічна
стоматологія

<https://ecd.knmu.edu.ua>